

Mondialisation et transformation des modes de domination au cours de la Guerre froide : la psychologisation de la formation des élites en France au début des Trente glorieuses

Version de travail de la communication faite au colloque « La formation des élites : les enjeux de l'ouverture sociale et de la mondialisation » le 18 septembre 2009 à Paris.

**Par
Paul ARNAULT**

Les brochures de formation proposées par les grandes écoles françaises contiennent assez fréquemment des références pédagogiques renvoyant à des formes élémentaires de psychosociologie nord-américaine : animer un groupe, conduire le changement ou se comporter en *leader*. Si la circulation internationale d'une psychologie pratique à l'usage des élites s'observe depuis le tournant du XX^e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale (traductions, citations, etc.), c'est avec le Plan Marshall et le début de la Guerre froide que la psychosociologie sera massivement exportée à partir des États-Unis (rapports de missions de productivité, assistances techniques, envoi de formateurs, etc.).

Ce processus essentiel peut être analysé comme un mouvement de transformation des modes de domination. On tentera de montrer comment il aboutit en effet à une *institutionnalisation des stratégies de condescendance*. Mais comment rendre compte de ce phénomène transnational ? Dès le début de la Guerre froide, il semble que l'état des rapports de forces sociaux rende nécessaire, tant au niveau international qu'à l'échelle d'un certain nombre de nations, la circulation de nouvelles formes de communication investies du pouvoir symbolique d'adoucir une transition vers la « modernité ». En France, Jean Fourastié, qui a séjourné au États-Unis, est par exemple convaincu que le facteur de croissance le plus important est « *d'ordre psychologique* » tandis qu'une partie des membres du patronat et de l'encadrement français se voit conviée par les planificateurs, les ingénieurs-conseils et les psychosociologues, par le biais de formations accélérées et de guides pratiques, à adopter une attitude plus « informelle », moins « directive » dans leurs rapports avec leurs subordonnés. Ce constat rappelle l'importance d'étudier la formation d'un groupe, non pas en soi, mais en relation à d'autres, en l'occurrence les cadres, les syndicalistes et les ouvriers.

Pour saisir la spécificité des formes contemporaines de la mondialisation de la formation des élites, il apparaît utile de penser les phénomènes actuels en rapport avec l'internationalisation de la psychosociologie au début de la Guerre froide. L'intérêt d'une approche sociohistorique et transnationale réside sans doute en ce qu'elle éclaire de façon inédite la dynamique d'universalisation et d'homogénéisation de la formation des élites dans le cadre de la création d'un nouvel ordre mondial sous hégémonie américaine.

Les conditions de réception de la psychologie industrielle américaine (1875-1945)

La formation des élites françaises à la psychologie appliquée remonte au tournant du XX^e siècle qui voit se diffuser la psychologie des foules et les méthodes charismatiques de commandement. L'*École libre des sciences politiques* devient un lieu de formation où une nouvelle psychologie, la « psychologie politique », se développe sous l'influence d'Hippolyte Taine et d'Émile Boutmy. Selon Jaap van Ginneken, l'École « fut chargée de former une élite

compétente de libéraux de droite pour diriger le pays¹ ». À cette période, les travaux de Gustave Le Bon connaissent une influence considérable dans le travail de réforme de l'éducation des élites politiques, économiques et militaires². Durant la Belle Époque, le rythme d'accroissement de la production française, l'un des plus rapides du monde³, favorise l'intégration de la psychotechnique dans les milieux industriels avec le soutien de Léon Bourgeois ou des ministres du Travail René Viviani puis Édouard Vaillant. Au cours de la première moitié de l'Entre-deux-guerres (les *Années folles*) se développe ce qu'Annick Ohayon a nommé une « psychologie appliquée aux affaires⁴ », en de nombreux points similaires au « développement personnel » contemporain. Cependant, les revues qui diffusent des slogans tels « l'art de diriger », « cultivez l'enthousiasme », « comment prendre de l'initiative » s'adressent essentiellement aux « couches nouvelles » pour reprendre le mot de Gambetta⁵. Il faudra attendre le Front Populaire pour voir se consolider, sous l'effet de la transformation des rapports de forces sociaux, une psychologie non positiviste à destination de l'élite patronale. L'ingénieur Jean Coutrot « entend préparer et réaliser avec sa doctrine de “humanisme économique” l'avènement de nouvelles relations sociales en France⁶ » à l'aide de son livre, *Les Leçons de juin 1936*, et du Centre d'étude des problèmes humains (CEPH) qui crée, en 1938, l'éphémère *Institut de psychologie appliquée* (IPSA). Citons pour exemple quelques arguments présentés par un prospectus de l'institut : « Son enseignement [...] a donc trait : soit à la manière dont nous pouvons utiliser les données certaines de la psychologie moderne, pour mieux organiser le travail de nos collaborateurs et les mettre dans les conditions psychologiques les plus favorables à un bon rendement, soit enfin à la manière dont nous pouvons tirer parti des mêmes données pour apaiser, en clarifiant “l'atmosphère psychologique”, certains conflits sociaux que l'on a vainement cherché à résoudre par des concessions d'ordre matériel, sur le seul terrain économique⁷. » La période de Vichy représentera également une période importante dans l'histoire de la formation de chefs. Pierre Janet inaugure par exemple en 1943 le premier « cycle d'études de psychologie industrielle » à la *Commission générale de l'organisation scientifique* (CEGOS). Il y exprime le vœu de « réunir deux individus qui se croient trop facilement opposés l'un à l'autre : le chef d'entreprise et le patron d'une part, l'employé et l'ouvrier de l'autre⁸ ».

¹ J. van Ginneken, « Les grandes lignes d'une histoire culturelle de la psychologie politique », *Hermès*, n° 5-6, janvier 2001, p. 163.

² Sur ces sujets, on pourra consulter : R. A. Nye, *The Origins of Crowd Psychology : Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic*, London, Sage, 1975 ; B. Marpeau, « Capitalisme et “psychologie de l'éducation” : Gustave Le Bon et les milieux d'affaires au début du XX^e siècle », *Le Mouvement social*, n°191, 2000, pp. 7-24 et S. Moscovici, *L'Âge des foules. Un traité historique de psychologie des masses*, Paris, Fayard, 1981.

³ D. Lejeune, *La France de la Belle Époque, 1886-1914*, Paris, Armand Colin, 1991, p. 105.

⁴ A. Ohayon, *Psychologie et psychanalyse en France : l'impossible rencontre (1919-1969)*, Paris, La Découverte, 2006.

⁵ L. Le Sonn, *Thérapeutes de la « timidité » et rééducateurs de « l'initiative ». La filiale française de l'Institut Pelman (1924-1941), paravent thérapeutique des nouvelles professions salariées* [en ligne], juillet 2004. Disponible sur :

http://www.printemps.Uvsq.fr/Com_leso.htm. [Page consultée le 16/02/2007].

⁶ O. Dard, « Voyage à l'intérieur d'X-Crise », *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, vol. 47, n° 47, 1995, p. 136.

⁷ O. Henry, « De la sociologie comme technologie sociale. La contribution de Jean Coutrot, 1895-1941 », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n°153, 2004, pp. 48-64.

⁸ P. Janet, « Perspectives d'application de la psychologie à l'industrie », *Psychologie et travail*, fasc. 1, Cegos, 1943, pp. 3-8. Cité par A. Ohayon, *op. cit.*, p. 268.

Les enjeux géopolitiques des « assistances techniques »

Si les élites françaises sont en partie familiarisées avec les formes de psychologies appliquées à la sélection ou au commandement qui trouvent progressivement corps dans un certain nombre d'institutions, la psychosociologie américaine remplacera rapidement les techniques locales. Le management moderne naît aux États-Unis dans un contexte social qu'il convient de rappeler : celui de l'industrialisation des années 1920, de la crise économique et du New Deal. Ces facteurs contribuèrent à multiplier par trois le taux de syndicalisation des employés entre 1933 et 1941⁹. Les travaux sur les petits groupes, eux aussi, triplent entre 1929 et 1944¹⁰. L'Entre-deux-guerres voit ainsi naître une nouvelle profession, celle de *personnel manager*¹¹. La nouvelle psychologie des « relations humaines » élaborée à partir des recherches-action d'Elton Mayo et de Kurt Lewin, qui ont tous deux travaillé pour les industriels et les militaires, est intégrée comme une composante indissociable de « l'assistance technique » d'un Plan Marshall conçu comme un instrument stratégique de la Guerre froide. La psychologisation de la formation des élites est à analyser dans ce cadre. Elle représente un aspect de la *Cultural Cold War*¹².

C'est ainsi qu'on la retrouve au cœur d'un certain nombre de programmes et d'institutions qui constituent les vecteurs principaux de la politique française des États-Unis pendant la guerre froide. Dans le cadre de la géopolitique d'endiguement du communisme, on assiste à la création, du *Psychological Strategic Board* (PSB), une sous-commission du *Conseil national de sécurité* comprenant entre autres le sous-secrétaire d'État, le secrétaire adjoint à la défense et le directeur de la *Central Intelligence Agency* (CIA). Le rôle du PSB, puis celui de son successeur, l'*Operation Coordinating Board* (OCB), fut d'assurer l'usage concerté de toutes les activités gouvernementales afin d'influencer les « opinions, émotions, et comportement des groupes étrangers¹³ » dans le sens des objectifs politiques nationaux des États-Unis. Les recherches archivistiques de Susan Perlman, officier de renseignement américain et spécialiste des actions clandestines du PSB en France, lui permettent d'avancer : « *every individual U.S. policy initiative and program that affected France must be viewed within the context of the overall psychological campaign* ¹⁴ ». Le premier directeur du PSB fut Gordon Gray, président de l'Université de Caroline du nord et spécialiste des questions de formation. Le *Psychological Operations Plan Incident to Reduction of Communist Power in France* (nom de code : Cloven/Midiron)¹⁵, dont les grandes lignes sont connues du président du Conseil français René Pleven¹⁶, aura entre autres objectifs de « nettoyer » l'université « au sommet »¹⁷. Les questions pédagogiques furent principalement traitées d'une part, par l'*United States International Information and Educational Exchange Program* (USIE), un organe utilisé par le PSB et issu du *Smith Mund Act* (1948), et d'autre

⁹ J. R. Green, *The World of the Worker : labor in Twentieth-Century America*, New York, Hill and Wang, 1980.

¹⁰ Strodbeck Fred L. et Hare Paul A., « Bibliography of small group research (from 1900 through 1953) », *Sociometry*, vol. 17, n° 2, 1954, pp. 107-178.

¹¹ Breen William J., « Social Science and State Policy in World War II : Human Relations, Pedagogy, and Industrial Training, 1940-1945 », *The Business History Review*, vol. 76, n° 2, 2002, pp. 233-266.

¹² F. Stonor-Saunders, *Who Paid the Piper ? : The CIA and the Cultural Cold War*, London, Granta, 1999.

¹³ S. M. Perlman, *Shock Therapy : The United States Anti-Communist Psychological Campaign in Fourth Republic France* [en ligne], Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social Sciences, Florida State University, 2006. Disponible sur :

<http://etd.Lib.fsu/theses/available/etd-02232006-184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf> [page consultée le 2 juillet 2007].

¹⁴ *Ibid.*, p. 32.

¹⁵ *Ibid.*, p. 19.

¹⁶ Sur le projet *Cloven*, voir I. M. Wall, *L'influence américaine sur la politique française, 1945-1954*, Paris, Balland, 1989. En particulier le chapitre 7.

¹⁷ F. Charprier, 2008, *La CIA en France : 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises*, Paris, Seuil, p. 257.

part, grâce au programme d'échange universitaire *Fulbright* instrumentalisé par l'OCB¹⁸. Selon Irwin Wall, l'USIE, qui fait écho au *Kominform* soviétique, a organisé des voyages aux États-Unis « pour y étudier la productivité, la technologie, les relations dans l'entreprise, le système éducatif et artistique.¹⁹ ».

L'homogénéisation de la formation est considérée comme un aspect essentiel de la politique étrangère américaine. C'est ainsi que l'économiste Max Millikan, qui a été assistant de direction à la CIA entre 1951 et 1952, envoie, le 21 mai 1954, un rapport intitulé *Notes on Foreign Economic Policy* au directeur de la CIA, Allen Dulles. Il suggère au directeur de la CIA une révision du programme d'assistance de l'Unesco en ces termes : « *The U.N. [United Nations] program in this field [technical assistance] should likewise be reviewed, strengthened, and continued*²⁰ ». Il ajoute, avant de consacrer un chapitre à « l'accroissement du sens du partenariat²¹ » (*the growth of the sense of partnership*) : « *The exchange of training aids (such as vocational training films and [Training Within Industry] T.W.I programs) through the USIS [United States Information Services] and the International Labor Organization can well be expanded and the establishment of national productivity centers and professional associations will likewise add to the growth of "know-how"*²² ».

L'Unesco joue en effet un rôle de premier plan dans la diffusion mondiale des nouvelles formations pour adultes. Dans un rapport de 1953, l'organisation est désignée pour devenir le canal médiateur (*channel*) entre les psychologues et les institutions décisionnaires des politiques publiques (*policy-making bodies*)²³. Parmi les diverses applications proposées figurent l'étude des attitudes en Europe de l'ouest envers les problèmes politiques, idéologiques et économiques ; les attitudes dans l'industrie ; les changements éducatifs à travers les programmes de formation et de productivité.

La psychologisation de la formation des élites françaises

C'est dans une telle configuration que se prépare l'organisation des missions de productivité. À la fin des années 1940, les responsables de l'*Office of Special Representatives*, qui constitue l'interface entre l'ECA et l'OECE informent les hauts-fonctionnaires européens des procédures à suivre afin d'atteindre les objectifs du Plan Marshall : création de centres de productivité, de services d'ingénieurs-conseil américains, de programmes pour la formation ouvrière, un service de conseils pour les questions de relations entre les directions, le personnel et les syndicats ouvriers, des visites d'équipes de productivité aux États-Unis, etc²⁴. En France, un *Programme français pour l'accroissement de la productivité*, présidé par Fourastié, se met en place sous l'égide de la Présidence du conseil et du *Commissariat général au plan*. Une croyance est partagée par les planificateurs : « *La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifesterait que si*

¹⁸ S. M. Perlman, *op. cit.*, p. 27.

¹⁹ I. M. Wall, *op. cit.*, p. 308.

²⁰ C. Simpson (ed.), *Universities and Empire : Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 1998, p. 48.

²¹ *Ibid.*, p. 52.

²² *Ibid.*, p. 48.

²³ UNESCO, *Current Trends in Social Psychology*, Paris, UNESCO, 1953.

²⁴ Ces informations sont tirées d'une note des archives du Commissariat général au plan : « Traduction. Résumé des commentaires de l'OSR sur le programme élargi d'aide technique », s.d., Archives nationales, AJ 81 177.

*elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France.*²⁵ »

L'étude de la composition des missions les plus axées sur le « facteur humain » durant la première moitié des années 1950 permet de constater une assez grande variété de missionnaires : chefs d'entreprises, ingénieurs, secrétaires de syndicats de patrons, de cadres ou d'ouvriers, chefs de services sociaux, assistantes sociales, fonctionnaires des administrations (ministère du travail, sécurité sociale), professeurs de lettres, etc. Cette importation se fait surtout par les missions catégorisées dans deux grandes rubriques parmi les neuf présentées entre 1949 et 1954 : « Formation et enseignement » et « Problèmes généraux ». La première concerne plus précisément la « Formation technique et professionnelle » et se décompose en deux sous-catégories : « Formation » et « enseignement ». Il s'agit de former les dirigeants, les cadres et les syndicalistes. Quant à l'enseignement, il concerne l'économie politique et les sciences sociales du travail pour les uns et l'enseignement technique industriel et commercial pour les autres. Parmi les 76 missions relatives à la formation, l'enseignement et les « problèmes généraux » envoyées entre 1949 et 1954, on en dénombre 19 qui touchent, directement ou indirectement, à la psychologie.

Le psychologue Paul Fraisse, qui dirige l'une de ces missions, cite un collègue américain faisant fonction de directeur adjoint du personnel de la *Prudential Life Insurance Company*. Selon ce dernier, beaucoup d'employeurs ont « compris que la prise en considération des besoins et des désirs des employés pouvait réduire l'opposition des dirigeants syndicaux là où il existe des syndicats, et retarder la création des syndicats là où il n'y en a pas »²⁶. Un autre rapport de mission, *Les rapports entre patrons et salariés aux États-Unis*, fait état des « méthodes pour les relations humaines » principalement axées sur des instruments de violence symbolique comme les panneaux d'affichage, journaux d'entreprise, vœux d'anniversaire, lettres du président ou les formations visant en outre à « donner à chacun le sentiment qu'il garde sa chance »²⁷. Le rapport intitulé *Productivité... Problème de direction*, présente une « méthode dans les rapports haute direction-ouvrier » insistant sur l'importance d'informer rapidement les cadres de toutes les discussions entre la haute direction et les représentants des ouvriers²⁸. On y trouve de plus des conseils pour « former le comportement souhaitable et les caractéristiques personnelles » à travers le *coaching*. Essentiellement, il s'agit de créer un « climat de confiance » et d'agir par « persuasion non autoritaire »²⁹. D'autres « méthodes d'ajustement » sont présentées dans le rapport intitulé *Les relations humaines aux États-Unis* telles « les méthodes actives du leadership »³⁰.

Si l'on compare, entre 1945 et 1965, le nombre de publications relevant de la psychotechnique avec celui concernant la psychosociologie³¹, on observe un développement

²⁵ Groupe de travail de la productivité, s.d., *Programme français pour l'accroissement de la productivité (exemplaire provisoire)*, Commissariat général au Plan, p. 11. Archives nationales, AJ 81 176. Souligné par les auteurs. Cet exemplaire date probablement de la fin de l'année 1948.

²⁶ Cité par Fraisse in, « Les perspectives des relations humaines », *Revue de psychologie appliquée*, vol. 4, n° 1, 1954, p. 145. Archives Nationales, AJ 81 69.

²⁷ Rapport de la mission française d'étude aux États-Unis, « Les rapports entre patrons et salariés aux États-Unis », Paris, SADEP, 1951, p. 11. Archives Nationales, AJ 81 69.

²⁸ *Ibid.*, p. 171.

²⁹ Mission de productivité du Centre de perfectionnement dans l'administration des affaires, « Productivité... Problème de direction », Paris, SADEP, 1952. Archives Nationales, AJ 81 69.

³⁰ Rapport de la mission française de productivité T. A. 38-395, « Les relations humaines aux États-Unis », Paris, SADEP, 1954. Archives Nationales, AJ 81 69.

³¹ Nous nous sommes basés sur les données disponibles à partir du catalogue du *Système universitaire de documentation* (SUDOC) de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES). Nous avons recensé, le 26 juillet 2007, toutes les publications (ouvrage, rapport dactylographié, article, etc.) parues entre

continu du premier groupe de travaux jusqu'en 1952. Entre 1954 et 1965, une seule publication sera repérée. Le second groupe débute son ascension en 1956 et connaît jusqu'en 1965 une progression d'une publication par an en moyenne. La sociologie du travail, dont l'essor suit celui de la psychosociologie, rencontre, entre 1959 et 1963, un succès important : cinq publications voient le jour en 1963. Ces observations confirment les impressions qui se dégagent de l'étude des usages industriels des sciences humaines et sociales au début des Trente glorieuses : il apparaît que la formation psychosociologique intègre la gamme des instruments de gestion du personnel en complétant progressivement la sélection par les tests.

Du commandement au « leadership démocratique »

Une caractéristique se dégage des publications psychosociologiques : l'élite patronale et les cadres sont invités à *informaliser* leur façon de commander. Pour rendre compte de la diffusion de relations informelles au sein des organisations au début des Trente glorieuses, il apparaît utile de mobiliser le concept d'informalisation (*informalization*) élaboré par Cas Wouters³². Le sociologue néerlandais a proposé, sur la base des travaux de Norbert Elias, une analyse sociohistorique et comparative du rapport entre, d'une part, les variations des relations de pouvoir entre les générations, les sexes et les classes et, d'autre part, la transformation des manières (*manners*). Il attribue entre autres l'informalisation des manières dans plusieurs pays anglo-saxons à des changements dans les rapports de force sociaux (*shifts in the balances of power*) et mentionne la diffusion aux États-Unis, à partir des années 1930, des départements de « relations industrielles » comme un indicateur de ce changement.

Selon Pierre Bourdieu, c'est la nouvelle bourgeoisie ascendante « *qui invente ou importe (des États-Unis) le nouveau mode de domination, fondé sur la manière douce*³³ ». Elle se distingue des membres de la bourgeoisie ancienne, proche du catholicisme et des institutions de l'État, qui sont plutôt formés à l'aide de textes rédigés par des ingénieurs-conseils ou de médecins tentant de concilier la tradition française du catholicisme social et du personnelisme avec le nouvel humanisme psychosociologique. Le début des années 1950 est caractérisé dans ces milieux par une réviviscence des thématiques spengleriennes du déclin et des appels à « l'Homme », à l'universel. La collection *Espoirs et besoins de l'Homme* des éditions *Jedeher*, dans laquelle le docteur René Bize et l'ingénieur Jean Milhaud publient *L'Homme dans l'entreprise* (1956) est par exemple introduite par le propos suivant : « *Dans le désarroi actuel et la confusion des valeurs, les vrais besoins humains sont trop souvent méconnus ou trahis* ». Pour sa part, l'élite en ascension, dont la conversion des dispositions éthiques se fait plus aisément, est davantage influencée par les traductions d'ouvrages américains ou les séminaires de psychosociologie industrielle financés par le CGP. Leurs formateurs, des américains ou de jeunes licenciés en psychologie qui ont parfois bénéficié d'un voyage aux États-Unis, leur enseignent les nouvelles techniques de communication non-directive, de leadership démocratique ou d'animation non directive.

Pour comprendre comment s'est opérée concrètement la transformation des modes de domination, leur informalisation, nous avons analysé les consignes des deux sessions de formation organisées par le CGP. La population de la formation qui a lieu à Samoï est essentiellement masculine et composée, d'après Paul Arbousse-Bastide qui est présent, d'une soixantaine de directeurs d'entreprise, d'organiseurs et de techniciens. La session se déroule

1945 et 1965 en sélectionnant les critères « titre » et « langue française ». Les deux mots clés étaient « psychotechnique » et « psychosociologie ». Étant donné que certaines publications ne concernaient pas les applications dans le cadre du travail, nous ne les avons pas comptabilisées. Nous avons également exclu les rééditions pour ne conserver que les premières éditions.

³² Wouters Cas, *Informalization : Manners and Emotions since 1890*, New Delhi, Sage, 2007.

³³ P. Bourdieu, *La Distinction: critique sociale du jugement*, Paris, Éd. De Minuit, 1979, p. 358.

sur 11 séances de 32 heures du 15 au 27 octobre 1956. Les stagiaires sont invités par le « moniteur » à une « discussion libre » de caractère « informel » et sans sujet « imposé ». Les « règles du jeu » comprennent le tutoiement, l'interpellation par le prénom, la réduction des formules de politesse, la spontanéité ainsi que l'occultation des « présuppositions hiérarchiques ». Les consignes énoncées la même année par Robert Pagès à l'Hôtel d'Iéna, dans le 16^e arrondissement de Paris, permettent de saisir le principe essentiel du travail pédagogique qui s'institue en France au début des Trente glorieuses : le moniteur présente dans un premier temps aux stagiaires un objectif que l'on peut désigner comme « décisionnel » : il s'agirait de « traiter des problèmes » sur un plan cognitif ; cette première consigne est suivie par des remarques « méthodologiques » qui constituent en réalité l'essence du dispositif. En effet, « *le point essentiel, c'est donc qu'il s'agit d'une discussion entièrement libre. Cela sans la moindre trace de formalisme, de hiérarchie, d'hésitation dans la façon de traiter autrui dans ce groupe* ». Robert Pagès ajoute : « *Insistons-y, il faut faire le maximum pour qu'il n'y ait aucune différence de traitement entre les membres, du point de vue de leur égalité* ». On le voit, « le point essentiel » n'est pas tant d'apprendre aux décideurs comment prendre des décisions que d'inculquer la maîtrise pratique des nouvelles stratégies de condescendance américaines.

La scientificisation des modes de domination symbolique

Ces stratégies remontent en réalité au début du XIX^e siècle comme en témoigne ce propos de Robert Owen :

« Je traitais d'une manière si naturelle tous ceux avec lesquels j'étais amené à communiquer que cela me gagnait généralement leur confiance et les incitait à ne me montrer que leurs qualités ; j'étais souvent fort surpris de constater que je parvenais ainsi à mes fins beaucoup plus aisément que d'autres dont l'instruction dépassait de loin la mienne... Par suite de ce pouvoir que j'exerçais ainsi d'une manière inconsciente sur les autres, j'avais produit, en six mois de direction de la manufacture tant d'effet sur ses ouvriers que je possédais sur eux l'influence la plus totale, et qu'ils manifestaient un ordre et une discipline supérieurs à tout ce que l'on pouvait trouver à Manchester et aux alentours et offraient sur les plans de la ponctualité et de la sobriété un exemple alors inimitable.³⁴ »

La nouveauté réside plutôt dans la scientificisation de ces modes de domination et leur circulation internationale. Le problème de la psychologisation de la formation des élites a été posé ici dans le cadre d'une transition historique particulière : celle de la reconstruction d'un marché mondial sous la domination hégémonique des États-Unis. Il s'agit, pour reprendre une expression issue d'un rapport de l'UNESCO de diffuser des « *méthodes propres à apaiser les tensions provoquées par l'introduction de la technique moderne dans des pays non industrialisés ou en voie d'industrialisation*³⁵ ». Ces instruments de violence symbolique constituent en quelque sorte le pendant des politiques économiques conçues lors des accords de Bretton-Woods. Ainsi que le soulignent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « *la "manière douce" peut être le seul moyen efficace d'exercer le pouvoir de violence*

³⁴ R. Owen, *The Life of Robert Owen: Written by Himself*, vol. 1, London, Effingham Wilson, 1858. Cité par Gordon P., « Robert Owen », *Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée*, vol. XXIV, n°1-2, 1994, p. 3.

³⁵ Scott J. S. et Lynton R. P., *Le progrès technique et l'intégration sociale*, Bruges, UNESCO, 1953, p. 4.

*symbolique dans un certain état du rapport de force et des dispositions plus ou moins tolérantes à l'égard de la manifestation explicite et brutale de l'arbitraire.*³⁶»

La théorie du système d'enseignement élaborée par ces auteurs apparaît tout à fait opératoire si l'on considère les organismes et les associations mandatés pour former les nouveaux chefs comme ayant mis en œuvre ce que l'on peut désigner comme un *travail pédagogique tertiaire*. En France, le CGP, dont les propositions de missions durent recevoir l'aval des hauts-fonctionnaires de l'ECA, a représenté l'instance chargée de coordonner la diffusion de nouvelles significations à un ensemble de récepteurs pédagogiques dont les élites firent parti avec les cadres, les syndicalistes et les ouvriers. À cette fin furent créées de nombreuses instances dotées d'une autonomie relative, grâce au statut associatif pour l'essentiel, et mandatés pour véhiculer un nouvel arbitraire culturel (l'idéologie de la productivité capitaliste et de la non-directivité). La délégation d'autorité de la part des fonctionnaires du CGP aux nouvelles instances pédagogiques proches du monde académique, médical ou psychanalytique a facilité le travail pédagogique (sessions de formations, etc.) visant des groupes sélectionnés et socialement prédisposés (patronat moderniste, nouveaux cadres, syndicalistes anticommunistes) pour reproduire à leur tour les principes de l'arbitraire culturel (leadership démocratique, humanisme économique, etc.).

Après avoir esquissé un certain nombre de conditions préalables à la réception en France des nouvelles méthodes de formation des élites, nous avons tenté de penser leur élaboration et leur diffusion en France dans le cadre politique et économique de la Guerre froide et des Trente glorieuses, « *période de croissance économique la plus soutenue et la plus profitable de l'histoire du capitalisme mondial*³⁷. » À partir d'une perspective de sociologie du pouvoir, l'état des rapports de force sociaux – aussi bien au niveau international que national – peut être considéré comme l'un des facteurs les plus importants dans la transformation des modes de domination. Liée, entre autres, au développement mondial du capitalisme managérial et des sciences sociales appliquées, la psychologisation de la formation des élites, des cadres et des syndicalistes, en tant que travail pédagogique tertiaire, a eu une fonction transitionnelle en accordant les structures mentales aux structures sociales envisagées dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis.

³⁶ P. Bourdieu et J.-Cl. Passeron, *La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Éd. de Minuit, 1970, p. 32.

³⁷ T. J. McCormick, *America's Half Century : United States Foreign Policy in the Cold War*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1989. Cité par G. Arrighi, « The Global Market » [en ligne], *Journal of World-Systems Research*, vol. V, n°2, 1999, p. 236.
Disponible sur : http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf [page consultée le 12 juin 2007].